

“Miedo a ese fierrito”: Imperio Argentina y su experiencia radiofónica en la Argentina de mediados del siglo XX¹

Por Laura Miranda*

Resumen: Imperio Argentina alcanzó el éxito internacional en musicales folklóricos dirigidos por su entonces marido Florián Rey. Tras su separación trabaja en Argentina en varias co-producciones argentino-españolas que suponen una continuación de sus papeles folklóricos y reafirman su incapacidad para evolucionar en el medio. Comienzan entonces sus actuaciones radiofónicas, desarrolladas en Argentina entre 1947 y 1954, en las que interpreta canciones clásicas de sus películas folklóricas y números hispanoamericanos de éxito. Este interés por la radio se intercala con giras de conciertos, grabaciones discográficas y apariciones en TV y revistas relacionadas con cine y radio que retroalimentan a la estrella. En este artículo analizo la figura de Imperio Argentina como artista transmedial transnacional y la importancia de su nueva faceta radiofónica como estrategia comercial en este proceso de articulación identitaria a caballo entre Argentina y España en los años cuarenta.

Palabras clave: Imperio Argentina, radio, coproducciones, musicales folklóricos, intermedialidad.

“Miedo a ese fierrito”: Imperio Argentina e sua experiência radiofônica na Argentina em meados do século XX

Resumo: Imperio Argentina alcançou sucesso internacional em musicais populares dirigidos pelo seu então marido Florián Rey. Após a sua separação, trabalhou na Argentina em várias co-produções argentino-espanholas que foram uma continuação dos seus papéis folclóricos e reafirmaram a sua incapacidade de evoluir no meio. Começou então as suas actuações na rádio,

¹ Este texto ha sido posible gracias al Proyecto “Música y medios audiovisuales en España: creación, mediación y negociación de significados” (MusMAE) (Referencia: PID2019-106479GB-I00), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), 10.13039/501100011033. Mi agradecimiento a: Ramiro Pizá, Julio Iammarino, Adrián Muoyo y Julio Artucio, de la Biblioteca de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC); Sofía Cazila, del Archivo Histórico de la Televisión Pública; María Eugenia Pérez, del Departamento de Música y Medios Audiovisuales de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno; Laura Mogliani, del Instituto Nacional de Estudios de Teatro; y a todo el equipo de referencistas y trabajadores de depósito del Archivo General de la Nación, la Fonoteca y la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y la Hemeroteca de Revistas de la Biblioteca del Congreso de la Nación.